

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1262 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Конак (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujabarova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orzbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati I.E.Kenjayeв	843
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari..... Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	850
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil..... K.M. Umarkulov	856
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения..... Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	861
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики..... Мухамедова Ситора	867
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish..... Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	871
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari..... Maxmudov Omon Tuxtayevich	874
Investment funds and their types..... Sultanboeva Munira Bakhodirovna	879
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish..... Matmuratova Nigora Ruzmatovna	886
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации..... Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	891
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati..... Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	898
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili..... Abdullayev Suyun Artikovich	901
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития..... Халимов Шахбоз Халимович	906
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari..... Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	910
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан..... Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	915
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish..... Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	922
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri..... Aliyarov Olim Abdug'aparovich	934
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari..... Amonov Mehridin Oromiddinovich	941
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari..... Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	946
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari..... Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	951
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati..... Karimov Eminjon Gapardjonovich	958
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari..... Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	963

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarning raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Firusa Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochiilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari.....	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	

MCHJLARDA KORPORATIV BOSHQARUV TAMOYILLARINI JORIY ETISH VA RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Ismailov Allayor Rashidovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Innovatsion menejment” kafedrası
PhD dotsent

Musaxonova Madina Muzaffar qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Magistratura 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada mas’uliyati cheklangan jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish mavzusidagi ilmiy-nazariy qarashlar keng o‘rganilgan, korporativ boshqaruv tizimida manfaatdor tomonlarning o‘zaro hamkorligidagi ta’sir omillar tahlili bo‘yicha metodologik yondashuv hamda mas’uliyati cheklangan jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirishni samarali tashkil etish yo‘llari tavsiya etilgan.

Kalit so‘zlar: mas’uliyati cheklangan jamiyatlar, manfaatdor tomonlar, ta’sischilar, ta’sis shartnomasi, korporativ boshqaruv tamoyillari, hisobdorlik, aksiyadorlar huquqlari, adolatlilik, javobgarlik, ma’suliyatlilik.

Abstract: The article extensively studies scientific and theoretical views on the introduction and development of corporate governance principles in limited liability companies, proposes a methodological approach to the analysis of influencing factors in the interaction of stakeholders in the corporate governance system, and recommends ways to effectively organize the introduction and development of corporate governance principles in limited liability companies.

Key words: limited liability companies, stakeholders, founders, constituent agreement, corporate governance principles, accountability, shareholder rights, fairness, responsibility, accountability.

Аннотация: В статье широко изучены научно-теоретические взгляды на внедрение и развитие принципов корпоративного управления в обществах с ограниченной ответственностью, методологический подход к анализу факторов влияния на взаимное сотрудничество заинтересованных сторон в системе корпоративного управления, и корпоративного управления в обществах с ограниченной ответственностью рекомендованы пути эффективной организации внедрения и развития принципов.

Ключевые слова: общества с ограниченной ответственностью, заинтересованные стороны, учредители, устав, принципы корпоративного управления, подотчетность, права акционеров, справедливость, подотчетность, ответственность.

KIRISH

Mas’uliyati cheklangan jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish mavzusidagi ilmiy-nazariy qarashlar turli akademik sohalarda keng o‘rganilgan. Ushbu bo‘limda tadqiqotimizga oid ilmiy qarashlar va asosiy tushunchalar to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar beriladi. Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar (MChJ) — bu o‘zining huquqiy maqomi bilan ma’lum bir hududda faoliyat ko‘rsatuvchi, aksiyadorlarining mas’uliyati faqat o‘z sarmoyasi bilan cheklangan, yuridik shaxs hisoblangan tashkilotlardir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda samarali korporativ boshqaruv tizimi investitsion qarorlar qabul qilishda hal qiluvchi omil sifatida qaralmoqda va shu jihat sabab korporativ boshqaruv tizimi mavjud bo‘lmagan kompaniya raqobatbardosh va investitsion jozibador bo‘lish uchun bozorning to‘liq ishtirokchisiga aylanish imkoniyatiga ega emas.

Jahon amaliyotida so‘nggi o‘n yillikda korporativ boshqaruvga bo‘lgan bunday jiddiy e‘tiborning asosiy mezonini investorlar uchun yanada xavfsizroq va qulay muhit yaratish istagi hisoblanadi.

(Barney, 2015) Mas’uliyati cheklangan jamiyatlarining boshqaruvi, odatda, o‘zining rahbarlar guruhi va aksiyadorlar o‘rtasida bo‘lib, ular har bir qaror qabul qilishda ishtirok etadilar. Korporativ boshqaruv tamoyillarini MChJlar kontekstida amalga oshirish, ular uchun qonuniy va amaliy masalalarni hal etishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada analiz, sintez, induksiya va deduksiya, ilmiy abstraksiyalash hamda kuzatuv usullaridan foydalanilgan. Statistik ma'lumotlar jadvallar ko'rinishida tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda mas'uliyati cheklangan jamiyatlarda korporativ boshqaruvni takomillashtirish uchun yangi qonunlar va normativ-huquqiy bazaning joriy etilishi zarurati kuchaymoqda. MChJlar uchun yangi qonunlar, ayniqsa, kompaniyaning ichki boshqaruv tizimining samarali ishlashi uchun muhimdir.

Korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etishda «Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra korporativ boshqaruv kodeksi va qoidalarini joriy etish mexanizmlari 2015-2021-yillar davomida deyarli 84 foiz aksiyadorlik jamiyatlarida qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa, 10 foizi ma'lum moslashuvchan mexanizmlarni qo'llagan, 6 foizi o'zgartirmagan»¹. Jahon amaliyoti shundan dalolat bermoqdaki, korporativ boshqaruv mexanizmlari davlatni tartibga soluvchi organlari, ishbilarmon doiralari tomonidan ishlab chiqilgan ma'lum bir qoidalar, me'yorlar doirasidan chetga chiqmoqda. Ushbu qoidalar, me'yorlar va andozalardan samarali foydalanish korporativ boshqaruvning institutsional va funksional mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini ko'rsatadi.

Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida amalga oshirilayotgan islohotlar tarkibida aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini, jumladan, ularning institutsional va funksional mexanizmlarini takomillashtirish borasida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, «Iqtisodiyotda moliyaviy ryesurslarni ko'paytirish maqsadida kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 million AQSH dollaridan 7 milliard AQSH dollariga yetkazish, ... kapital harakatini bosqichma-bosqich erkinlashtirish»² vazifalari belgilab berilgan. Bundan kelib chiqqan holda, aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ boshqaruvini joriy etishda qonunchilik-me'yoriy bazasini takomillashtirish, davlatning ishtirokini kamaytirib borish, aksiyadorlik jamiyatlari boshqaruv organlari faoliyatining mustaqilligi va fond bozorlarida erkin harakatlarini ta'minlash, aksiyadorlik kengashlari faoliyatining shaffof va bozor tamoyillari asosida qarorlar qabul qilishini ta'minlash, korporativ boshqaruvda innovasion yechimlar ishlab chiqish, aksiyadorlik jamiyatlarida ijroiya organlari faoliyati samaradorligini oshirish, kuzatuv kengashlari faoliyati samaradorligini baholashga qaratilgan ilmiy-uslubiy asoslarni ishlab chiqish kabi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarning huquqiy faoliyatini tartibga soluvchi bir qator me'yoriy hujjatlar mavjud. Ushbu hujjatlar, xususan, mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining tashkil etilishidan tortib ularning faoliyatini to'g'ri boshqarishgacha bo'lgan barcha jihatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu hujjatlarda mas'uliyati cheklangan jamiyatlarda aksiyadorlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, jamiyatning boshqaruv tuzilmalari va hisobot tizimlari haqida qoidalar ishlab chiqilgan. Me'yoriy hujjatlar, ayniqsa, korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etishda jamiyatlarga yuridik yordam beradi va boshqaruv jarayonlarini optimallashtiradi.

O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi ham mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining moliyaviy faoliyatini boshqarishda muhim o'rin tutadi. Soliq kodeksi, shuningdek, jamiyatlarning soliq majburiyatlarini aniq belgilaydi va huquqiy muhitni barqarorlashtiradi. Bu qonun, xususan, soliq to'lovchilarning huquqlarini himoya qilish va soliq siyosatini amalga oshirishda shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Mahalliy me'yoriy-huquqiy hujjatlar, O'zbekiston Respublikasidagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarida korporativ boshqaruvni joriy etish va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu hujjatlar, yuridik shaxslarning faoliyatini tartibga solishda va ularning boshqaruv tizimini samarali amalga oshirishda asosiy normativ asosni yaratadi. Shu bilan birga, yangi qonunlar va hujjatlar korporativ boshqaruvni zamon talablari asosida rivojlantirish va takomillashtirishga xizmat qiladi.

Korporativ boshqaruv tizimini alohida boshqaruv tuzilmasi sifatida ta'kidlab, «aksiyadorlar manfaatlari ustuvorligi va ularning mulkiy huquqlarni amalga oshirishni hisobga olgan holda korporatsiyani rivojlantirishdagi roli asosida qurilgan boshqaruv» deb ta'riflanadi.

Korporativ boshqaruvni aniqlashning yana bir yondashuviga kreditorlar kiradi, ular aksiyadorlar bilan birgalikda moliyaviy investorlar guruhini tashkil qiladi.

Keng ma'noda korporativ boshqaruv moliyaviy (aksiyadorlar va kreditorlar) ham, moliyaviy bo'lmagan (xodimlar, davlat organlari, mahalliy hamjamiyat, hamkorlar va boshqalar) investorlar manfaatlarini himoya qilishdir.

Bugungi kunda ko'plab tadqiqotchilar o'z xodimlari, yetkazib beruvchilar, mijozlar va mulk egalari ehtiyojlari nuqtai nazaridan menejerlar harakatlarining yaxlitligi va qonuniyligini kafolatlaydigan, shu bilan birga jamoat manfaatlarini qondirishning samarali mexanizmini yaratishga e'tibor qaratmoqdalar.

1 OECD Corporate Governance Factbook 2021. <https://www.oecd.org/corporate/Corporate-Governance-Factbook-Chapter-4.pdf>.

2 Ўзбекистон Республикасининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси» фармони, 2022 йил 28 январь, ПФ-60. www.lex.uz

Korporativ boshqaruv ta'rifini aniqlashtirish uchun sheriklarni kompaniya aktivlarining o'sishiga hissa qo'shadigan bozor subyekti sifatida belgilaydigan modernizatsiya qilingan modeldan foydalanish taklif etiladi.

Shu bilan birga, egalar bunday sheriklarning manfaatlarini hisobga olish, ular bilan uzoq muddatli munosabatlar va ishonch muhitini o'rnatishdan manfaatdor bo'ladi.

Ushbu kontekstda korporativ boshqaruv kompaniya faoliyatining asosiy ishtirokchilari tomonidan investitsiyalarni ta'minlash mexanizmini topish va ular o'rtasidagi faol uzoq muddatli hamkorlik muammosiga aylanadi.

XX asr oxirida ustav kapitali qiymatini oshirish korporativ boshqaruvning muhim tamoyili darajasiga ko'tarildi va bu borada korporativ boshqaruvning o'zi korporatsiya faoliyatini boshqarish va nazorat qilish mexanizmi sifatida ko'rib chiqildi.

Shu munosabat bilan ba'zi mualliflar korporativ boshqaruvga oid ikki qarashni farqlash zarurligini haqli ravishda ta'kidlaydilar (1-jadval).

1-jadval. Korporativ boshqaruv turlari.

№	Korporativ boshqaruv turi	Maqsad
1.	Xususiy (korporativ)	Korporatsiya o'z kreditorlari, yetkazib beruvchilari va iste'molchilari oldidagi majburiyatlarini bajargan holda ustav kapitalining qiymatini maksimal darajada oshirish.
2.	Ommaviy (ommaviy)	Investorlar ishonchidan foydalanadigan raqobatbardosh mas'uliyati cheklangan jamiyatlarni rivojlantirishga ko'maklashish va xususiy korporativ maqsadlar va davlat maqsadlari o'rtasidagi tafovutlarni minimallashtirish uchun tegishli imtiyozlar va muvozanatlarni yaratish.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) nuqtai nazaridan korporativ boshqaruv ikkita xarakterli xususiyatga ega. Korporativ boshqaruv kompaniya strategiyasini shakllantirish jarayonida turli korporativ agentlarning munosabati va xatti-harakatlarini o'z ichiga oladi. Buni korporativ boshqaruvning xulq-atvor tomoni deb atash mumkin. Boshqa tomondan, korporativ boshqaruvga korporativ boshqaruvning tashkiliy-huquqiy tomonini aks ettiruvchi biznes sheriklarining munosabatlari va xatti-harakatlarini rasmiylashtiradigan qoidalar majmui sifatida qarash kerak.

Ko'pgina mualliflar ushbu atama talqinini korporativ boshqaruvning individual jihatlarini aks ettiruvchi sohalariga ajratadilar. Shunday qilib, menejment psixologiyasi nuqtai nazaridan korporativ boshqaruv korporativ madaniyatni, umumiy an'analar to'plamini yaratadigan boshqaruvdir.

O'zbekistonda korporativ boshqaruvning shakllanishi va rivojlanishi jarayonini belgilovchi muhim omillar:

- tashkiliy omillar;
- texnologik omillar;
- bozor omillari;
- boshqaruv omillari.

Respublikamiz sharoitida tashkiliy omillar aksiyadorlik mulkining paydo bo'lishi, rivojlangan raqobat va moliyaviy kapitalning shakllanishi uchun shart-sharoitning yo'qligi bilan bog'liq.

Texnologik omillar - bu, birinchi navbatda, ishlab chiqarish va ilmiy-texnikaviy salohiyatni diversifikatsiya qilish, tannarxni kamaytirish, hajmlarni va seriyali ishlab chiqarishni ko'paytirishdir.

Korporativ boshqaruvni shakllantirishda bozor omillari asosan bitimlar sonini kamaytirish strategiyasi bilan bog'liq, ya'ni soliq to'lovlarini tejashga olib keladigan bitimlar va shartnomalar soni.

Boshqaruv omillariga tashkiliy, texnologik va bozor omillarini muvofiqlashtirish va boshqaruv tuzilmasini optimallashtirish kiradi.

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarni yirik tuzilmalarga birlashishga undaydigan o'ziga xos O'zbekiston omillari qatoriga, xususan, amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar davrida mas'uliyati cheklangan jamiyatlar o'rtasidagi munosabatlar xarakterining o'zgarishi kiradi.

Texnologik zanjirning barcha bo'g'inlari faoliyatini muvofiqlashtirmasdan va yirik moliyaviy resurslarni jalb qilmasdan turib, buzilgan iqtisodiy aloqalarni tiklash va ishlab chiqarishni qayta qurish mumkin emas.

Zamonaviy sharoitda bozor iqtisodiyoti sharoitida samarali faoliyat yurituvchi ko'plab turli tashkilotlar mavjud.

O'zbekistonning bozor iqtisodiyoti sharoitida mas'uliyati cheklangan jamiyatlarni korporativ tuzilmalarning bir qismi sifatida tashkil etishning asosiy tamoyillari sifatida quyidagilarni ko'rib chiqish mumkin:

- tashkiliy bo'linmalarning ishlab chiqarish, investisiya va ilmiy-texnikaviy siyosatni, institutsional va iqtisodiy islohotlarni ishlab chiqish va amalga oshirish vazifalariga muvofiqligi;

- tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha vazifalarni amalga oshirish bilan bog'liq holda mas'uliyati cheklangan jamiyatlar o'rtasida samarali tashkiliy hamkorlikni ta'minlash;

- mulkchilik tarkibidagi o'zgarishlar va xo'jalik yuritishning yangi shakllarini hisobga olgan holda boshqaruv va tartibga solish funksiyalarini xo'jalik funksiyalaridan ajratish;

- boshqaruvning tashkiliy tuzilmasining ishonchligi va barqarorligini ta'minlash, yaxlit korporativ tuzilmalarga kiritilgan mas'uliyati cheklangan jamiyatlar faoliyatining holati, tuzilishi va tabiatidagi asossiz tafovutlarni bartaraf etish, shunda barcha tutqichlar moslashtiriladi.

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarning xo'jalik yurituvchi subyekt sifatida tashkil etilishi va faoliyat ko'rsatish usullarining o'zgarishi mulkni xususiyashtirish jarayonlari va boshqaruv tizimidagi siljishlar bilan bog'liq bo'lib, buning natijasida xo'jalik boshqaruvi ma'muriy boshqaruvdan ajralib chiqdi va asosiy funksiyalarning bajarilishi ustidan nazorat o'tkazildi.

Davlat sektorini qo'shimcha tartibga solish amalga oshirilgan, boshqaruvning direktiv usullari bekor qilingan va ilgari mavjud bo'lgan iyerarxik tuzilmalar bekor qilingan o'tish davrida faoliyatning assotsiativ shakllari va iqtisodiyotni boshqarishning bozor tamoyillariga asoslangan yaxlit mas'uliyati cheklangan jamiyat boshqaruv tuzilmalarining roli oshadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar integratsiyasining yangi shakllari tasdiqlanmoqda:

- mas'uliyati cheklangan jamiyatlarni tarmoq tuzilmalaridan qayta tashkil etilgan yoki yangidan tashkil etilgan vertikal tuzilmalarga (korporativ guruhlariga) kiritish orqali;

- gorizonttal shakllanishlarning shakllanishiga asoslangan. Butun tashkilotning rivojlanishi va uning korporativ shakli tuzilmasi asosan tashkiliy va iqtisodiy salohiyat darajasi bilan belgilanadi.

Mas'uliyati cheklangan jamiyat potentsialining xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- potentsialning ehtimollik xususiyati;

- uning qiymati "zaif bo'g'in" bilan belgilanadi, ya'ni potentsialning eng kam rivojlangan komponenti;

- ta'sirida yuzaga keladigan o'zgaruvchanlik;

- resurslar sifati va nisbatlarining o'zgarishi;

- mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyat yuritayotgan atrof-muhit sharoitlarining o'zgarishi.

Hozirgi vaqtda katta amaliy ahamiyatga ega bo'lgan juda dolzarb nazariy ishlanmalar korporativ tashkilotlarning o'zgartirish sharoitlarini eng yaxshi aks ettiradigan sohalaridir. Bunga eng yangi texnologiyalarga e'tibor qaratish, xavfli investisiyalar muammosi, yuqori samarali dehqonchilik usullari, iste'molchilar talabi va raqobatchilarning xatti-harakatlarini prognozlash, boshqaruvda strategik yondashuvning ustunligi sabab bo'ladi. Nazariy umumlashtirish va ishlanmalarning asosiy yo'nalishlari qatoriga quyidagilar kiradi:

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarida (MChJ) korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish, ularning samaradorligini oshirish va bozor raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda MChJlarda boshqaruvning asosiy tamoyillarini tahlil qilish va ularni joriy etishdagi muammolarni aniqlashga qaratilgan metodologiyalar ko'rib chiqiladi. Boshqaruv tamoyillarini joriy etishning samaradorligi bo'yicha tahlil qilishda quyidagi ko'rsatkichlar asosida ma'lumotlar yig'iladi va tahlil qilinadi:

Korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etishning asosiy ko'rsatkichlari

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish samaradorligini tahlil qilish uchun quyidagi asosiy ko'rsatkichlar olinadi:

Boshqaruvning shaffofligi: Korporativ boshqaruvning shaffofligini ta'minlashda jamoatchilik, aksionerlar va boshqa manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqot o'rnatish zarur. Bu tamoyilning joriy etilishi kompaniya faoliyatining ochiqligi va ishonchligini oshiradi.

Strategik rejalashtirish: Korporativ boshqaruvda strategik rejalashtirish va maqsadlarni belgilashning o'rni katta. Bu tamoyil kompaniyaning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Risklarni boshqarish: Korporativ boshqaruvda risklarni aniqlash va boshqarish tamoyilining amalga oshirilishi korxonaning barqarorligini oshiradi va noaniqliklarni minimallashtiradi.

Axborot va kommunikatsiyaning samaradorligi: Korporativ boshqaruvda kommunikatsiya jarayonlarining samaradorligi va axborot almashinuvi katta ahamiyatga ega. Bu tamoyilning amalga oshirilishi tashkilot ichidagi xabarlarini to'g'ri va o'z vaqtida yetkazishni ta'minlaydi.

MChJlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini tahlil qilishda ikki asosiy yondashuvdan foydalaniladi:

Siyosiy va huquqiy tahlil: MChJlarda boshqaruv tizimining yuridik asoslarini tahlil qilish va davlat normativ hujjatlariga muvofiqligini tekshirish.

Strategik va iqtisodiy tahlil: Kompaniyaning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishi, raqobatbardoshligi va barqarorligini ta'minlashda boshqaruvning strategik jihatlarni o'rganish.

Quyidagi jadvalda MChJlarda boshqaruv tamoyillarini joriy etishda uchraydigan muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rsatilgan (2-jadval).

2-jadval. MChJlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etishdagi muammolar va ularning yechimlari.

Muammo	Tavsif	Yechimlar
Shaffoflikni ta'minlashdagi muammolar	Axborotning noaniqligi, xodimlar va aksiyadorlar o'rtasidagi kommunikatsiyaning zaifligi	Kompaniya faoliyatini ochiq qilish, hisobotlarni va ma'lumotlarni muntazam e'lon qilish.
Strategik rejalashtirishdagi muammolar	Kompaniyaning uzoq muddatli strategiyasining etishmasligi yoki sust rejalashtirilganligi	Strategik rejalashtirishni tizimli va mutaxassislar bilan amalga oshirish, uzoq muddatli maqsadlarni belgilash.
Risklarni boshqarishdagi muammolar	Risklarni oldindan baholash va ularga qarshi choralar ko'rishning sustligi	Xavf-xatarlarni baholashda ilmiy yondashuvni va statistika metodlarini qo'llash, risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish.
Axborot almashish va kommunikatsiya muammolari	Axborotning kechikishlari yoki noto'g'ri tushunilishi	Kompaniyada samarali kommunikatsiya tizimlarini joriy etish, yangi texnologiyalarni qo'llash.
Qarorlar qabul qilish jarayonidagi kechikishlar	Qarorlar qabul qilishda muayyan vaqt sarflanishi yoki noto'g'ri qarorlar chiqarilishi	Qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish, avtomatlashtirish va ma'lumotlarni tezkor taqdim etish.

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etishning samaradorligini tahlil qilish, kompaniyalar rahbarlari va menejerlariga boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun aniq yo'l-yo'riqlarni taqdim etadi. Jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar va muammolar, korporativ boshqaruv tamoyillarini muvaffaqiyatli joriy etishning samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan yechimlarni aniqlashda yordam beradi. Shuningdek, bu tahlil orqali kompaniyalar o'zlarining boshqaruv tizimlarini o'zgartirish va yangilashga qaratilgan aniq strategiyalar ishlab chiqishlari mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish mavzusidagi ilmiy-nazariy qarashlar turli akademik sohalarda keng o'rganilgan. Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarida iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga yo'naltirilgan korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish, resurs bazasini kengaytirish va undan samarali foydalanish omillarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

1. Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish faoliyatni amalga oshirishda korxonalar moslashuvchan korporativ boshqaruv mexanizmlarini qo'llashi, ulardan foydalanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Korporativ boshqaruvning bir qismi sifatida ishlab chiqarish jarayoniga innovatsiyalarni joriy etish to'g'risida qaror qabul qilish bosqichida innovatsiyalarni loyihalash, ishlab chiqish va joriy etish jarayonlarini ushbu faoliyatning iqtisodiy samaradorligini aniqlash nuqtai nazaridan ko'rib chiqish zarur.

3. Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish ko'lami va boshqa ko'rsatkichlar qatorida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirishni nazorat qilish va uni ijroiya organ zimmasiga yuklash maqsadga muvofiqdir.

4. Cheklangan resurslarning mavjud sharoitlari innovatsiyalarga yo'naltirilgan samarali korporativ boshqaruv tizimini shakllantirish mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining asosiy muammosi hisoblanadi.

5. Sifat mezonlariga javob beruvchi samarali korporativ boshqaruv tizimini joriy etish asosida mas'uliyati cheklangan jamiyatlar faoliyatini faol holatga keltirishning yangi usullarini ishlab chiqish ham dolzarb hisoblanadi.

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlari faoliyatini takomillashtirib borishning asosiy omillaridan biri innovatsiyalarni yaratish, ishlab chiqarishga yo'naltirish tizimli ravishda ishlarni tashkil qilish va faoliyatning samaradorligini oshirishning asosiy omilidir.

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirishda o'zaro munosabatlarni samarali tashkil etish mexanizmlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Korporativ boshqaruvda o'zaro munosabatlarni samarali tashkil etishning namunaviy mexanizmiga ko'ra mas'uliyati cheklangan jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimida Kuzatuv Kengashi manfaatdor tomonlar bilan ishlashda maqolada taklif etilgan tamoyillarni qo'shish orqali manfaatlar muvozanatiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risi"dagi PF-60-son Farmoni. (2022-yil 28-yanvar). <https://lex.uz/uz/docs/5841063>
2. OECD Corporate Governance Factbook. (2021). <https://www.oecd.org/corporate/Corporate-Governance-Factbook-Chapter-4.pdf>
3. Алимов, Р.Х. (2020). Ўзбекистонда банк тизимини ислоҳ қилиш ва унинг ривожланиш йўналишлари. Тошкент: Молия ва иқтисодиёт нашриёти. Саҳифалар: 45–78.
4. Mett, Endru. (2013). "Instutsional islohotlar chegaralari".
5. Vehner, Yoachim. (2010). "Qonun chiqaruvchi organlar va budget jarayoni".
6. Pozner, Pol L. (2013). "Davlat moliyasini boshqarish va uning paydo bo'lgan tizimi".
7. Cangiano, Marko. (2013). "Xalqaro Pul Jamg'armasi".
8. Maxamadaliyev, B. (2019). "Budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratni tashkil etish va takomillashtirish".
9. Axmedov, M. (2023). "Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etishning nazariy asoslarini takomillashtirish".
10. Babaxonov, D. (2022). "Budjet jarayonini tashkil etishda moliyaviy nazoratning ahamiyati".
11. Usmonov, Sh. (2022). "Budjet tashkilotlarida moliya xo'jalik faoliyatini nazorat qilishning amaldagi holati".
12. Yakubovich, R. (2023). "O'zbekistonda bank-moliya tizimi rivojlanishining dolzarb masalalari".
13. Green Finance Institute. (2020). "Accelerating Green Finance in Developing Economies".
14. IMF. (2021). "Public Financial Management".
15. World Bank. (2022). "Financial Inclusion and Development: Unlocking the Potential".

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

